

ENDOCARDITE INFECCIOSA POR *PROTEUS MIRABILIS*: UMA ASSOCIAÇÃO RARA E DESAFIADORA

Infective Endocarditis Due to *Proteus mirabilis*: A Rare and Challenging Association

Endocarditis Infecciosa por *Proteus mirabilis*: Una Asociación Rara y Desafiante

Relato de caso

DOI: 10.5281/zenodo.14066356

/Recebido: 31/10/2024 | Aceito: 07/11/2024 | Publicado: 11/11/2024

Nicholas Vincent Lee

Graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Brasil

E-mail: nicholaslee_08@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1051-3681>

Yuri Brito Shiroma

Graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Brasil

E-mail: yuribshiroma@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8458-2591>

Maria Luiza Oliveira de Mendonça

Graduada em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Brasil

E-mail: marialuiza12317@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-3222-449X>

Isabella de Souza Dreher

Graduada em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Brasil

E-mail: Dreherisabella@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-9527-0903>

Nicolas Henrique Borges

Graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Brasil

E-mail: nicolashenriqueborges@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2529-3869>

Gustavo Gavazzoni Blume

Graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Brasil

Mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Doutorado em Ciências da Saúde pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná

E-mail: gustavoblume@gmail.com

RESUMO

Introdução: a Endocardite Infecciosa (EI) é uma doença incomum que possui uma alta morbimortalidade, sendo mais comumente associada a microrganismos gram-positivos, e apenas 4% com etiologia por microrganismos gram-negativos, como as enterobactérias. A EI por *Proteus mirabilis*, enterobactéria gram-negativo, é rara, de difícil diagnóstico e de tratamento ainda controverso, sendo necessária uma rápida intervenção para evitar complicações severas. **Objetivo:** relatar o caso de um paciente com EI importante de etiologia bacteriana por *Proteus mirabilis*. **Método:** as informações obtidas deram-se por meio do acesso a revisão de prontuário, registro de exames de imagem e revisão de literatura. **Resultado:** paciente previamente hígido, apresentou-se ao pronto socorro com astenia e dispneia progressiva há 2 meses. Ao ecocardiograma demonstrou-se dupla lesão valvar aórtica grave em paciente sintomático, sendo indicado cirurgia para realização de troca valvar. Enquanto aguardava pelo procedimento cirúrgico, paciente apresentou bacteremia secundária a flebite em acesso venoso periférico, hemocultura por *S. epidermidis*, sendo iniciado esquema antibiótico guiado por cultura e antibiograma. Apesar do manejo ideal, paciente permaneceu febril e com marcadores inflamatórios aumentados. Oito dias após infecção, novas hemoculturas demonstraram-se presença de *Proteus mirabilis*, sendo administrado esquema terapêutico guiado, mas sem resposta satisfatória. Submetido a um novo ecocardiograma, não demonstrou trombos ou vegetações. Após múltiplos esquemas antibióticos e afastados outros focos infecciosos, um novo ecocardiograma identificou uma imagem laminar em raiz da aorta sugestiva de abscesso. Optado por cirurgia de emergência ao 28º dia de internação, confirmou-se o diagnóstico de abscesso valvar, que apesar de realizado trocar valvar, paciente evoluiu desfavoravelmente a óbito. **Conclusão:** o presente relato demonstra a associação rara e desafiadora de EI desencadeada por *Proteus mirabilis* que, mesmo com o manejo antimicrobiano combinado, não foi possível impedir o desenvolvimento de um abscesso paravalvar que levou o paciente ao óbito.

Palavras-chave: Endocardite Infecciosa; Enterobactéria; Hemocultura.

ABSTRACT

Introduction: Infective Endocarditis (IE) is an uncommon disease with high morbidity and mortality, most commonly associated with gram-positive microorganisms, and only 4% with gram-negative microorganisms, such as enterobacteria. IE caused by *Proteus mirabilis*, a gram-negative enterobacterium, is rare, difficult to diagnose, and has controversial treatment, requiring rapid intervention to prevent severe complications. **Objective:** To report the case of a patient with significant bacterial IE due to *Proteus mirabilis*. **Method:** Information was obtained through a review of medical records, imaging studies, and literature review. **Results:** A previously healthy patient presented to the emergency department with progressive asthenia and dyspnea for 2 months. An echocardiogram revealed severe double aortic valve lesions in a symptomatic patient, indicating surgery for valve replacement. While awaiting surgery, the patient developed bacteremia secondary to phlebitis at a peripheral venous access site, with blood cultures showing *S. epidermidis*. An antibiotic regimen guided by culture and susceptibility testing was initiated. Despite optimal management, the patient remained febrile with elevated inflammatory markers. Eight days after the infection, new blood cultures indicated the presence of *Proteus mirabilis*. A

targeted therapeutic regimen was administered but without satisfactory response. A repeat echocardiogram showed no thrombi or vegetations. After multiple antibiotic regimens and exclusion of other infectious foci, a new echocardiogram identified a laminar image at the aortic root suggestive of an abscess. Emergency surgery was performed on the 28th day of hospitalization, confirming the diagnosis of a valvular abscess. Despite valve replacement, the patient progressed unfavorably and passed away. **Conclusion:** This report highlights the rare and challenging association of IE triggered by *Proteus mirabilis*, which, despite combined antimicrobial management, could not prevent the development of a paravalvular abscess that ultimately led to the patient's death.

Keywords: Infective Endocarditis; Enterobacteria; Blood Culture.

RESUMEN

Introducción: La Endocarditis Infecciosa (EI) es una enfermedad poco común con alta morbilidad y mortalidad, asociada más comúnmente con microorganismos grampositivos, y solo el 4% con microorganismos gramnegativos, como las enterobacterias. La EI causada por *Proteus mirabilis*, una enterobacteria gramnegativa, es rara, difícil de diagnosticar y su tratamiento es controvertido, requiriendo intervención rápida para prevenir complicaciones graves. **Objetivo:** Reportar el caso de un paciente con EI bacteriana significativa debido a *Proteus mirabilis*. **Método:** La información fue obtenida a través de una revisión de registros médicos, estudios de imagen y revisión de la literatura. **Resultados:** Un paciente previamente sano se presentó en el servicio de urgencias con astenia progresiva y disnea durante 2 meses. Un ecocardiograma reveló lesiones severas en las válvulas aórticas dobles en un paciente sintomático, indicando la necesidad de cirugía para reemplazo valvular. Mientras esperaba la cirugía, el paciente desarrolló bacteriemia secundaria a flebitis en un acceso venoso periférico, con hemocultivos que mostraban *S. epidermidis*. Se inició un régimen antibiótico guiado por cultivos y pruebas de susceptibilidad. A pesar del manejo óptimo, el paciente permaneció febril con marcadores inflamatorios elevados. Ocho días después de la infección, nuevos hemocultivos indicaron la presencia de *Proteus mirabilis*. Se administró un régimen terapéutico dirigido, pero sin respuesta satisfactoria. Un ecocardiograma repetido no mostró trombos ni vegetaciones. Tras múltiples regímenes antibióticos y la exclusión de otros focos infecciosos, un nuevo ecocardiograma identificó una imagen laminar en la raíz de la aorta sugestiva de un absceso. Se realizó cirugía de emergencia el día 28 de hospitalización, confirmando el diagnóstico de absceso valvular. A pesar del reemplazo valvular, el paciente evolucionó desfavorablemente y falleció. **Conclusión:** Este informe resalta la rara y desafiante asociación de la EI desencadenada por *Proteus mirabilis*, que, a pesar del manejo antimicrobiano combinado, no pudo prevenir el desarrollo de un absceso paravalvular que finalmente llevó a la muerte del paciente.

Palabras clave: Endocarditis Infecciosa; Enterobacteria; Hemocultivo.

INTRODUÇÃO

A Endocardite Infecciosa (EI) é uma doença incomum que possui uma alta morbimortalidade, sendo mais comumente causada por microorganismos gram-positivos e em cerca de 4% dos casos por microorganismos gram-negativos, como as enterobactérias.^{1,2} A EI

por *Proteus mirabilis*, da família das enterobactérias gram-negativas, é rara, de difícil diagnóstico e tratamento ainda controverso, sendo necessária uma rápida intervenção para evitar complicações severas.³ No presente artigo, relatamos o caso de um paciente que apresentou esta associação rara, bem como sua evolução e manejo clínico.

METODOLOGIA

Estudo observacional descritivo do tipo relato de caso. As informações obtidas deram-se por meio da revisão e coleta de informações de prontuário, registro de exames de imagem e revisão de literatura.

RELATO DE CASO

I.S, masculino, 43 anos, sem comorbidades prévias, procurou atendimento no dia 24/10 com queixa de astenia e dispneia progressiva, com início há cerca de dois meses. Ao exame físico apresentava sopro sistólico ejetivo, rude, em crescendo e decrescendo em foco aórtico (3+/6+), com irradiação para carótidas, e sopro diastólico (2+/6+) em foco aórtico, além de fenômeno de Gallavardin, sem alteração de pulsos. Solicitado ecocardiograma, que demonstrou valva aórtica com cúspides espessadas, estenose importante (área valvar de 0,97cm²; velocidade de pico transvalvar aórtico 4,43m/s; gradiente médio 56,4 mmHg), refluxo importante, e disfunção sistólica importante (fração de ejeção por Simpson: 29%). Feito, portanto, o diagnóstico de dupla lesão valvar grave em paciente sintomático e indicada cirurgia para realização de troca valvar. Enquanto aguardava pelo procedimento, o paciente apresentou bacteremia secundária a flebite em acesso venoso periférico no dia 30/10. Coletadas hemoculturas, que demonstraram *S. epidermidis* em uma amostra, sendo iniciado a terapia com oxacilina 500mg 4/4h EV.

No dia seguinte, o paciente evoluiu para sepse sendo escalonado antibiótico para vancomicina 1000mg 12/12h. Apesar do manejo terapêutico guiado pela cultura e antibiograma, o paciente permaneceu febril e com marcadores de inflamação aumentados (PCR 264mg/dL) além de disfunção renal (creatinina 2,8 mg/dL; ureia 97 mg/dL). No dia 02/11 foi observado vancocinemia (vancomicina 33g/L), sendo suspenso vancomicina e mantido oxacilina. No oitavo dia após o diagnóstico da infecção, novas hemoculturas detectaram a presença de *Proteus mirabilis* nas duas amostras. Realizada troca do esquema terapêutico para Cefepime 2g 8/8h EV, sem resposta satisfatória. Solicitou-se ecocardiograma transesofágico, que não demonstrou

trombos ou vegetação. Com a persistência de sinais e sintomas de infecção, novas hemoculturas foram coletadas, com resultado negativo, sendo necessário novo manejo e troca dos antibióticos, iniciado ampicilina 2g + Sulbactam 1g 6/6h EV, associado a Doxiciclina 100mg 12/12h VO e Amicacina 500mg 1x/dia EV. A disfunção renal evoluiu progressivamente, com creatinina de 6,08 mg/dL e ureia de 226 mg/dL, sendo necessária hemodiálise no decimo nono dia de internação.

Devido a persistência da infecção, e apesar de múltiplos esquemas antibióticos e afastados outros focos infecciosos, um novo ecocardiograma transesofágico foi realizado, que identificou imagem laminar na raiz da aorta sugestiva de abscesso. Optado por cirurgia de emergência no vigésimo oitavo dia de internação, que confirmou o diagnóstico de abscesso valvar; apesar da realização da troca valvar paciente evoluiu desfavoravelmente para óbito dois dias após a cirurgia.

DISCUSSÃO

A EI é uma doença infecciosa sistêmica caracterizada por uma infecção no tecido endocárdico humano, mais especificamente nas valvas cardíacas.⁷ A epidemiologia da doença ainda é incerta, mas acredita-se que ocorra em cerca de 1,5-11,6/100.000 mil habitantes por ano, tendo uma alta mortalidade, em aproximadamente 25% dos casos.^{4,11} Os **agentes** etiológicos mais comuns são as bactérias gram-positivas, como os *Streptococcus* e *Staphylococcus*, com apenas 4% dos casos causados por bactérias gram-negativas, como exemplo o *Proteus mirabilis*.^{8,1}

O *Proteus mirabilis* é membro da família das enterobactérias, produtoras de urease e lactase-negativas, e estão amplamente associadas às infecções do trato urinário por manipulação de cateteres vesicais ou deformidades anatômicas genito-urinárias.^{5,2,12} Essas bactérias são capazes de desenvolver biofilmes rapidamente assim como progredir para bacteremias, sendo sua presença no sangue um potencial risco para o desenvolvimento de EI.^{13,3}

A endocardite infecciosa por *Proteus mirabilis*, além de rara, possui um difícil diagnóstico.³ A manifestação clínica dos pacientes mais comum é febre, e em casos mais graves insuficiência cardíaca aguda, fenômenos cardio-embólicos e reações imunológicas.⁸ O local do coração em que a bactéria *Proteus mirabilis* mais afeta é a valva aórtica seguido da valva mitral, e acredita-se que o sítio infeccioso no trato genito-urinário possa ser porta de entrada desse organismo para o sangue, podendo colonizar as valvas cardíacas desencadeando o quadro de endocardite infecciosa.^{5,2,12}

Para o diagnóstico da EI, é importante os achados ecocardiográficos transesofágico de vegetações e abscessos paravalvares além de culturas positivas devido a bacteremia instalada no paciente.⁷ Entretanto, quando o processo infeccioso é por *Proteus mirabilis*, as culturas tendem a ser negativas o que dificulta o diagnóstico de EI.¹ Além disso, os abscessos paravalvares podem ser discretos ao ecocardiograma, deixando o diagnóstico desafiador¹

Após o diagnóstico de EI por *Proteus mirabilis*, a escolha do tratamento antibiótico ideal é complexa, visto que não existem *guidelines* que possam auxiliar na conduta clínica.^{1,6} A resistência antibiótica por *Proteus mirabilis* não é significativa, sendo observados resistência ao Cotrimoxazol (combinação de sulfametaxazol e trimetoprima) e às quinolonas.¹⁰ Os antibióticos mais utilizados são (e com boa eficácia): aminoglicosídeos, cefalosporinas e aminopenicilinas.⁸ Apesar de, no caso relatado, o paciente recebeu tratamento com diversos antibióticos, guiados por hemocultura e antibiograma, mas mesmo assim um abscesso fora desenvolvido e a evolução do quando clínico fora desfavorável.

CONCLUSÃO:

Este foi um caso de uma associação rara e desafiadora de EI desencadeada por *Proteus mirabilis*. Mesmo com o manejo antimicrobiano combinado, não foi possível impedir o desenvolvimento de um abscesso paravalvar que levou o paciente ao óbito. Embora rara, essa associação deve ser considerada na prática clínica, além disso, novos estudos são necessários para trazer evidências a fim do melhor manejo terapêutico.

REFERÊNCIAS

- 1 Albuquerque I, Silva AR, Carreira MS, et al. *Proteus mirabilis* endocarditis. *BMJ Case Reports CP*. 2019;12
- 2 Armbruster CE, Mobley HL. Merging mythology and morphology: the multifaceted lifestyle of *Proteus mirabilis*. *Nat Rev Microbiol*. 2012;10:743–54. doi: 10.1038/nrmicro2890.
- 3 Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, et al. Infective endocarditis in adults: diagnosis, antimicrobial therapy, and management of complications: a scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association. *Circulation*. 2015;132:1435–86. doi: 10.1161/CIR.0000000000000296.
- 4 Bin Abdulhak AA, et al. Global and regional burden of infective endocarditis, 1990–2010: a systematic review of the literature. *Glob Heart*. 2014;9:131–43.
- 5 Donnenberg M. Enterobacteriaceae. In: Bennett JE, et al., editors. *Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases*. 8th ed. Philadelphia, PA, USA: Elsevier/Saunders; 2015. p. 2516.
- 6 Habib G. ESC Guidelines for the management of infective endocarditis. *Eur Heart J*. 2015.

- 7 Holland TL, Baddour LM, Bayer AS, Hoen B, Miro JM, Fowler VG Jr. Infective endocarditis. *Nat Rev Dis Primers*. 2016;2:16059. doi: 10.1038/nrdp.2016.59.
- 8 Ioannou P, Vougiouklakis G. Infective endocarditis by *Proteus* species: a systematic review. *Germes*. 2020 Sep 1;10(4):229-239. doi: 10.18683/germes.2020.1209. PMID: 33134201; PMCID: PMC7572214.
- 9 Kwiecińska-Piróg J, Skowron K, Gospodarek-Komkowska E. Primary and secondary bacteremia caused by *Proteus* spp.: epidemiology, strains susceptibility and biofilm formation. *Pol J Microbiol*. 2018;67:471–8. doi: 10.21307/pjm-2018-055.
- 10 Lin MF, Liou ML, Kuo CH, Lin YY, Chen JY, Kuo HY. Antimicrobial susceptibility and molecular epidemiology of *Proteus mirabilis* isolates from three hospitals in northern Taiwan. *Microb Drug Resist*. 2019;25:1338–46. doi: 10.1089/mdr.2019.0066.
- 11 Murdoch DR, et al. Clinical presentation, etiology, and outcome of infective endocarditis in the 21st century: the International Collaboration on Endocarditis-Pro prospective Cohort Study. *Arch Intern Med*. 2009;169:463–73.
- 12 Schaffer JN, Pearson MM. *Proteus mirabilis* and urinary tract infections. *Microbiol Spectr*. 2015;3. doi: 10.1128/microbiolspec.UTI-0017-2013.
- 13 Wang A, Gaca JG, Chu VH. Management considerations in infective endocarditis: a review. *JAMA*. 2018;320:72–83. doi: 10.1001/jama.2018.7596.